

Design e Inovação em Educação Inclusiva:

Roteiros Imagéticos para o Ensino de Ciências

Design and Innovation in Inclusive Education:

Imagery Guides for Science Teaching

Marcio Alves da Rocha¹
Pedro Lucas Alves da Silva²

Resumo

Este trabalho investiga o desenvolvimento de roteiros imagéticos como tecnologia assistiva no ensino de Ciências para alunos surdos, visando superar barreiras da linguagem verbal. Fundamentado na Semiótica e no Design da Informação, propõe a substituição de instruções textuais por sequências visuais estruturadas, orientadas à cognição visual-espacial. A metodologia articula design instrucional, análise de similares e prototipagem. O resultado é um guia visual para experimentos de Física, que prioriza clareza e autonomia do usuário. Os achados evidenciam a eficácia da abordagem na mediação da aprendizagem. Conclui-se que o design atua como mediador epistemológico, contribuindo para a inovação e acessibilidade na educação inclusiva.

Palavras-chave: Design. Educação Inclusiva. Tecnologia Assistiva. Ensino de Ciências. Roteiro Imagético.

Abstract/resumen/resumé

This study investigates the development of image-based scripts as assistive technology in Science education for deaf students, aiming to overcome barriers imposed by verbal language. Grounded in Semiotics and Information Design, it proposes replacing textual instructions with structured visual sequences oriented toward visuo-spatial cognition. The methodology articulates instructional design, analysis of similar materials, and prototyping. The result is a visual guide for Physics experiments that prioritizes clarity and user autonomy. The findings demonstrate the effectiveness of this approach in mediating learning. It is concluded that design functions as an epistemological mediator, contributing to innovation and accessibility in inclusive education.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Design. Inclusive Education. Assistive Technology. Science Education. Visual Script.

1. Introdução

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2019), divulgados pelo IBGE (Agência IBGE, 2021), indicam que aproximadamente 2,3 milhões de brasileiros convivem

¹ Marcio Alves da Rocha, Professor Associado FAV/UFG, Ph.D em Design, MediaArts e Tecnologia pela Plymouth University, BA em Artes Visuais Design Gráfico pela FAV UFG. Pesquisador Transtechnology Research (UK) e MediaLab/UFG

² Pedro Lucas Alves da Silva. Bacharel em Design Gráfico pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG).

com surdez profunda. Contudo, o acesso à comunicação ainda é um privilégio restrito, visto que apenas 22,4% dominam a Língua Brasileira de Sinais (Libras), dado que por si só aponta para uma camada adicional de exclusão: não basta ser surdo para ter acesso garantido à própria língua. Os reflexos são expressivos: 67,6% das pessoas com deficiência auditiva não concluíram o Ensino Fundamental e apenas 28,3% estão inseridas no mercado de trabalho formal (Agência IBGE, 2021). A ausência de materiais pedagógicos adaptados às especificidades linguísticas e cognitivas desse público figura entre as causas centrais desse quadro.

Esse cenário é agravado por uma contradição persistente: apesar dos avanços da Lei de Diretrizes e Bases (Brasil, 1996), do Decreto nº 5.626/2005 e da Lei Brasileira de Inclusão (Brasil, 2015), a produção de materiais acessíveis para o ensino de Ciências Naturais permanece marginal. No ensino de Física, o paradoxo se aprofunda: conforme Pereira, Benite e Benite (2011), muitos conceitos físicos carecem de sinais-termo no léxico da Libras, o que provoca o afastamento dos estudantes surdos das atividades experimentais, justamente o espaço onde a aprendizagem poderia ser mais acessível por sua natureza prática e observacional.

É nesse cenário que o Design Gráfico, articulado ao Design da Informação, ao Design Instrucional e à Semiótica, emerge como campo estratégico para o desenvolvimento de Tecnologias Assistivas (TA) capazes de mediar o acesso ao conhecimento científico. Se, por um lado, Passos (2014) destaca o potencial singular do Design nessa vertente, por outro, a Lei Brasileira de Inclusão (Brasil, 2015) fornece a base jurídica para essa validação ao definir TA como recursos voltados à promoção da qualidade de vida e da autonomia da pessoa com deficiência. É exatamente nessa categoria legal e conceitual que os roteiros imagéticos deste trabalho se posicionam.

O objetivo central foi desenvolver, diagramar e configurar roteiros imagéticos para cinco experimentos de Física do Ensino Médio, visando promover a autonomia de alunos surdos na execução experimental. O foco é a acessibilidade ao procedimento, não a substituição da mediação conceitual do docente. A questão norteadora é:

Como o Design da Informação e a Semiótica podem estruturar roteiros imagéticos que promovam a autonomia de alunos surdos na execução de experimentos de Física?

2. Fundamentação teórica

2.1 Educação Inclusiva e a Formação do Sujeito Surdo

A Educação Inclusiva parte do pressuposto de que todos os alunos são sujeitos de direito, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais ou linguísticas, princípio reafirmado pela Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), conforme Vilela-Ribeiro e Benite (2010). Não se trata de um modelo pensado apenas para pessoas com deficiência, mas de uma concepção de escola que acolhe a diversidade como condição constitutiva do ambiente educacional. Sassaki (2009) propõe que o adjetivo "inclusivo" funcione como marcador de transformação sistêmica, que não ocorre de forma espontânea, mas exige mobilização articulada de governos, instituições e, em especial, formação continuada de professores.

No caso do sujeito surdo, a inclusão assume dimensão cultural e identitária inegociável. Strobel (2016) e Felipe e Monteiro (2006) descrevem a comunidade surda como um povo unido por experiências compartilhadas, por uma visão de mundo ancorada no visual e pela Língua de Sinais como elemento identitário central. A construção dessa identidade é inseparável do acesso à língua: Dizeu e Caporali (2005) demonstram que crescer sem contato com a comunidade surda e com a Libras tende a marcar a trajetória pelo estigma da invisibilidade. Reconhecer a surdez como diferença cultural e linguística e não como déficit, é condição para que qualquer intervenção pedagógica seja genuinamente inclusiva.

2.2 O Ensino de Ciências e as Barreiras para o Aluno Surdo

A Física é uma ciência empírica, depende da observação e da experimentação para construir sua estrutura teórica (Baptista, 2006). Além desse caráter empírico, opera

por meio de linguagem própria composta por conceitos, fórmulas, símbolos e grandezas que seguem convenções específicas do campo científico, um sistema de representação que ultrapassa o simples domínio da Língua Portuguesa. O ensino por investigação, conforme Schiel e Orlandi (2009), capacita os estudantes a participarem ativamente do processo científico, formulando hipóteses e aplicando o conhecimento em situações concretas. Hodson (1988) reforça que a aprendizagem se consolida pela experiência direta. O objetivo das atividades práticas é mostrar ao aluno que ele é capaz de manipular, controlar e investigar, formulando hipóteses que estabeleçam conexões com o conteúdo teórico e consolidando, assim, seu papel como protagonista da própria aprendizagem.

Para alunos surdos, no entanto, o potencial do ensino por investigação esbarra em obstáculos concretos. A esmagadora maioria dos materiais didáticos de Ciências está estruturada na modalidade escrita da Língua Portuguesa (Santana; Benite, 2024), perpetuando a falácia de que o português seria a única via universal de acesso ao conhecimento científico. Contudo, para a comunidade surda, a língua natural possui natureza visuo-espacial, percebida pelo olhar e produzida no espaço, em nítido contraste com o português, que opera pelo canal oral-auditivo (Buzar, 2009).

Essa diferença não é meramente estrutural, mas profundamente cognitiva. A experiência com uma língua sinalizada faz com que o sujeito surdo desenvolva uma competência visual-espacial aprimorada para processar, sequenciar e reter informações por meio da visão (Buzar, 2009). Diante dessa realidade, parte considerável desses estudantes enfrenta entraves com o português escrito, que se configura como uma segunda língua adquirida de forma mediada.

Nesse cenário, os roteiros imagéticos assumem uma função central e estratégica. Ao orientarem a execução experimental por meio de imagens sequenciais, eles permitem que o aluno compreenda e execute cada etapa de forma autônoma (Paiva et al., 2023; Santana & Benite, 2024). Portanto, o design de materiais didáticos para esse público afasta-se de escolhas puramente estéticas; trata-se de um alinhamento rigoroso com a forma como esse sujeito conhece, processa e aprende. O projeto

gráfico precisa traduzir conceitos em uma linguagem visual pura, sequencial e desvinculada da dependência do texto escrito, explorando e não contrariando a modalidade cognitiva primária do aluno.

2.3 Design e bases projetuais

O Design da Informação (SBDI, 2020) busca tornar a informação compreensível e acessível ao usuário. Pettersson (2012 apud Aros; Silva; Figueiredo, 2017) enfatiza que sua função organizacional é determinante em contextos de aprendizagem. O Design Instrucional orienta a criação de intervenções pedagógicas estruturadas, materiais eficazes, eficientes e atraentes que facilitem os objetivos de ensino (Morrison et al., 2019). No contexto deste projeto, o roteiro imagético configura-se precisamente como esse artefato de intervenção. Ele atua como o ponto de convergência entre o conteúdo de Física, o estudante surdo e o professor bilíngue, descentralizando as instruções puramente procedimentais da figura do docente para que este possa concentrar-se na mediação conceitual e cognitiva.

Figura 1: Diagrama de atuação do roteiro

Fonte: Elaboração do Autor, (2025)

Para fundamentar essa estratégia, a lógica projetual repousa na tríade peirceana Ícone–Índice–Símbolo (Peirce, 2000). O Ícone opera por semelhança visual; o Índice, por contiguidade ou relação causal; o Símbolo, por convenção arbitrária — como fórmulas, notações científicas e o texto em português. No ensino de Física para surdos, os Símbolos representam a barreira central, além de exigirem domínio do português escrito, conforme destacado anteriormente, muitos conceitos físicos sequer possuem sinais-termo em Libras. Diante dessa lacuna linguística, a estratégia semiótica adotada foi a priorização sistemática de Ícones e Índices, reduzindo os Símbolos ao estritamente necessário. Essa lógica articula-se com a perspectiva vygotskiana de que o conhecimento é construído a partir de signos culturalmente mediados (Barreto, 2005): ao estruturar a informação com signos coerentes com a cognição do público surdo, o design não apenas comunica, ele medeia a construção do conhecimento (Passos, 2014).

3. Metodologia

3.1 Abordagem e Locus

A pesquisa adotou abordagem qualitativa aplicada, buscando compreender os fenômenos a partir da perspectiva dos participantes por meio de contato direto e interativo (Neves, 1996), orientando-se à produção de uma Tecnologia Assistiva. O locus foi a primeira escola bilíngue de surdos do Estado de Goiás, inaugurada em 2022 em Goiânia, que adota modelo de ensino com Libras como primeira língua. O contexto é singular com turmas multisseriadas que reúnem estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, com faixa etária predominante de 15 a 17 anos, incluindo adultos e idosos. Os participantes apresentaram perfis diversificados: estudantes fluentes em Libras, oralizados, usuários de aparelho auditivo ou implante coclear, e alunos com deficiências associadas como deficiência intelectual e discalculia, impondo ao projeto exigências de acessibilidade ampliada. O trabalho foi desenvolvido em parceria com a professora de Física bilíngue e pesquisadora do PPGECM/UFG, responsável pela fundamentação pedagógica e pela aplicação em sala de aula.

3.2 Modelo Estrutural e Seleção dos Experimentos

A estruturação dos roteiros baseou-se no modelo hierárquico da plataforma *SwipeGuide* (2018), adaptado para a educação inclusiva: Guia (documento completo) > Tópico (divisão temática) > Instrução (conjunto de ações) > Etapa (ação individual). Essa granularidade modular garante que processos complexos sejam decompostos em unidades visuais simples, objetivas e verificáveis, uma imagem por etapa, sem texto corrido.

Cinco experimentos foram selecionados de um conjunto de doze, com base em dois critérios: alinhamento ao Currículo Referência da Rede Estadual de Goiás (SEDUC-GO, 2023) e progressão do nível de abstração visual, do mais concreto ao mais interpretativo.

Módulos	Tópicos	Conteúdos Curriculares	Ano / Bimestre	Abstração Visual
1	Sistema de Medidas	Grandezas Físicas e Instrumentos	1º Ano / 1º Bim.	Baixa (concreto)
2	Velocidade Média	Grandezas e Movimento	1º Ano / 1º Bim.	Média
3	Cargas e Forças Elétricas	Eletrostática	3º Ano / 1º Bim.	Média-Alta
4	Termodinâmica	Leis da Termodinâmica	2º Ano / 4º Bim.	Alta (interpretativo)
5	Eletrodinâmica	Circuitos Elétricos	3º Ano / 2º Bim.	Alta (montagem)

Figura 2: Tabela de Experimentos

Fonte: Elaboração do Autor, (2025)

4. Processo de Design e produto final

4.1 Briefing, análise de similares e definição do artefato

A intervenção foi estruturada a partir da análise do público-alvo, cuja complexidade exigiu abordagem orientada pelo Design Universal. As decisões foram tomadas para contemplar o maior espectro possível de necessidades com simplificação cognitiva e substituição do texto por recursos visuais foram tratadas como princípios complementares. O artefato foi concebido para alunos surdos, como usuários finais da instrução visual, e professores bilíngues, para quem o guia incorpora introdução metodológica, manual estrutural e legendas textuais breves que funcionam como âncoras de mediação, liberando o docente das instruções práticas para concentrar-se nos conceitos teóricos.

A nomenclatura Guia Visual de Física para Alunos Surdos foi definida por critérios de eficiência comunicativa, sintetizando o projeto na sequência: Formato (Guia) > Estilo (Visual) > Conteúdo (Física) > Público (Alunos Surdos).

A análise de similares percorreu referências de design visual e materiais pedagógicos de Ciências com livros didáticos e roteiros de laboratório, adaptados ou não. O padrão identificado foi recorrente, instruções textuais densas com imagens subordinadas ao texto. Roteiros adaptados para surdos, quando existentes, simplificavam o vocabulário, porém não reformulavam a estrutura comunicacional. Essa constatação confirmou a necessidade de uma abordagem que não apenas adaptasse o conteúdo, mas que, sobretudo, redesenhasse sua lógica de apresentação.

Roteiro Visual

3.1. Primeiro etapa: com uma pipeta, adicionar e transferir 50mL de água para o béquer e transferir para o béquer B4.

3.2. Segundo etapa: adicionar 3 gotas de fenolftalina a todos os béqueres.

3.3. Adição de NaOH (Pó de Sódio) em béquer B5.

3.4. Adição de HCl (Ácido) em béquer B4.

3.7. Com a espátula, adicionar sabão em pó ao béquer 08 e misturar.

SABÃO EM PÓ

06

Roteiro Convencional

Análise de movimento do carrinho com o trilho de ar comprimido

- Elaborar o experimento de acordo com o roteiro, indicar o trilho de ar comprimido. Deve ser, antes e durante, sobre o trilho e sobre o carrinho, apontar os pontos de incidência dos raios de luz e o carrinho. Fazer um esquema de incidência dos raios de luz e o carrinho, apontando os pontos de incidência dos raios de luz e o carrinho.
- Proceder ao funcionamento do experimento e fazer o programa de aquisição de dados. Usar o programa para a aquisição dos dados e o programa de aquisição de dados. Usar o programa para a aquisição dos dados e o programa de aquisição de dados.
- Após a aquisição dos dados, fazer o cálculo da velocidade média, usando o programa de aquisição de dados. Usar o programa para a aquisição dos dados e o programa de aquisição de dados.
- Com os dados, fazer o cálculo da velocidade média, usando o programa de aquisição de dados. Usar o programa para a aquisição dos dados e o programa de aquisição de dados.
- Fazer o cálculo da velocidade média, usando o programa de aquisição de dados. Usar o programa para a aquisição dos dados e o programa de aquisição de dados.
- Com os dados, fazer o cálculo da velocidade média, usando o programa de aquisição de dados. Usar o programa para a aquisição dos dados e o programa de aquisição de dados.

Figura 3: Roteiro Visual e Textual

Fonte: Campos, Alves e Speziali (2008) e Santana e Benite (2024), adaptado pelos autores.

Os resultados foram organizados em painéis semânticos temáticos que orientaram decisões de estilo, cor, tipografia, composição editorial, representação de personagens, ações e elementos compositivos.

Figura 4: Tipos de Painéis

Fonte: Elaboração do Autor, (2025)

4.2 Diretrizes visuais e identidade do artefato

O estilo de ilustração adotado foi o *Corporate Memphis (Alegria Art)*, desenvolvido originalmente pelo *Facebook* (Buck, 2017), caracterizado por formas planas, geometria simplificada, membros alongados, características faciais mínimas e diversidade de tons de pele. A escolha foi fundamentada em três eixos: pedagogicamente, equilibra leveza e seriedade sem infantilizar o material para o público adolescente e adulto; cognitivamente, o minimalismo das formas elimina o ruído visual e direciona a atenção para a ação instrucional, condição essencial para a cognição visual-espacial do aluno surdo; produtivamente, a natureza vetorial do estilo viabiliza a criação de uma biblioteca modular de componentes, o que simplifica o reaproveitamento de elementos e otimiza o fluxo de trabalho, tornando a produção altamente escalável para futuros volumes de materiais.

O sistema cromático foi construído a partir da análise de recorrência nos painéis semânticos. Cada módulo experimental recebeu combinação cromática específica, funcionando como código de navegação visual. Para os personagens, optou-se por

paleta complementar triádica, que oferece contraste suficiente para diferenciação sem comprometer a harmonia do sistema.

A seleção tipográfica combinou *Bitter* (serifada, para títulos — hierarquia visual robusta) e *Raleway* (sem serifa humanista, para corpo de texto — clareza e conforto de leitura). Uma terceira fonte, *STIX Two Text*, foi incorporada para resolver a ausência de glifos científicos nas anteriores, garantindo precisão tipográfica nas notações matemáticas inevitáveis.

Figura 5: Sistemas: cromático, tipográfico, modular e de ilustrações
Fonte: Elaboração do Autor, (2025)

4.3 Estrutura editorial, prototipagem e produto final

O formato A4 horizontal (297 mm × 210 mm) foi escolhido por favorecer a diagramação sequencial e por acomodar com eficiência ilustrações de equipamentos. O sistema de grid 10 × 10 módulos com margem uniforme de 1,25 cm oferece

flexibilidade para adaptar-se às especificidades visuais de cada experimento. A encadernação *wire-o* permite dobrar e isolar páginas durante a execução, adaptando o suporte físico ao contexto real de uso em laboratório.

O guia é estruturado em bloco de orientação docente, capa, folha de rosto, sumário ilustrado, seção "Conheça Seu Guia", normas de segurança e cinco módulos experimentais. Cada módulo segue estrutura padronizada: página de abertura contextual, introdução ao professor, lista de materiais visuo-textual com glossário visual, sequência de etapas numeradas e página de reforço temático. A padronização reduz a carga cognitiva ao reconhecer a estrutura de um módulo, o aluno navega pelos seguintes com autonomia crescente.

Entre os recursos semióticos mais relevantes desenvolvidos figuram círculos com contorno funcionando como lupas de aproximação que isolam a micro-ação; codificação por letras em círculos coloridos para grandezas físicas (D para diâmetro, L para largura) sem texto corrido; estados visuais antes/depois que representam relações de causa e efeito sem instrução verbal; e mãos em ação como Índices primários de instrução. A prototipagem percorreu três fases, *storyboards* de baixa fidelidade, protótipos digitais de média fidelidade e protótipo físico com especificações definitivas. A validação inicial foi realizada com a aplicação do Módulo 1 (Sistema de Medidas) junto às turmas da escola bilíngue, sob mediação dos professores.

/PARADIGM^{as} SIIMI/2026

XIII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

XIII simposio internacional de
innovación en medios interactivos

XIII international symposium on
innovation in interactive media

MAI
06-09
GYN/BR

Figura 6: Grid, módulo de exemplo e aplicação

Fonte: Elaboração do Autor, (2025)

Figura 7: Guia Visual de Física para Alunos Surdos

Fonte: Elaboração do Autor, (2025)

5. DISCUSSÃO

Os resultados respondem à questão norteadora ao demonstrar que o Design da Informação e a Semiótica, articulados ao Design Instrucional, são capazes de estruturar roteiros imagéticos que promovem a autonomia de alunos surdos na execução experimental, desde que as decisões projetuais sejam fundamentadas nas especificidades cognitivas e linguísticas desse público.

A priorização de Ícones e Índices em detrimento de Símbolos não configura apenas uma escolha estética, representa uma tomada de posição epistemológica. Reconhecer que o modo primário de conhecer do sujeito surdo é visual-espacial implica que o design precisa ser estruturalmente coerente com essa modalidade cognitiva. O guia não simplifica o acesso ao conteúdo, ele o reconfigura, traduzindo a lógica instrucional para a linguagem que o aluno efetivamente processa. Esse posicionamento dialoga com a perspectiva vygotskiana de que o conhecimento é mediado por signos culturalmente situados (Barreto, 2005): ao operar com signos coerentes com a experiência visual do público surdo, o design atua como mediador epistemológico.

O trabalho avança em relação a pesquisas anteriores no campo. Ferreira et al. (2024) assim como Santana e Benite (2024) estabeleceram bases para o uso de roteiros imagéticos no ensino de Química para surdos. O presente projeto amplia esse escopo

para a Física e contribuí com uma dimensão pouco explorada, referente a qualidade gráfica e a consistência semiótica como condições de eficácia comunicacional. A análise dos roteiros anteriores evidenciou que a falta de padronização visual e a mistura de estilos comprometem a confiabilidade semiótica, entendida aqui como a capacidade do aluno de construir expectativas consistentes sobre o que cada elemento visual significa. O Guia Visual de Física foi projetado para eliminar essa inconsistência por meio de sistema visual coeso e replicável.

A dimensão interdisciplinar do projeto, Design Gráfico, Educação em Ciências e Tecnologia Assistiva, é, em si, contribuição metodológica relevante. A produção anterior de roteiros imagéticos no contexto do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão da Universidade Federal de Goiás, referência nessa área, era conduzida por professores de Ciências em formação, sem a participação de *designers*. Este trabalho demonstra que inserir o design como campo autônomo e especializado no processo de criação de TA deve ser uma condição estrutural para a eficácia comunicacional do material. Destaca-se que a continuidade da formação dos professores bilíngues é condição necessária para o pleno funcionamento do guia. Perspectivas futuras incluem aplicação dos demais módulos com protocolos sistemáticos de avaliação e expansão para outras disciplinas das Ciências da Natureza.

6. CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou que o Design Gráfico, ao articular Design da Informação, Design Instrucional e Semiótica peirceana, possui capacidade de produzir tecnologias assistivas que promovem, de forma concreta, a inclusão e a autonomia de estudantes surdos no ensino de Ciências. O Guia Visual de Física para Alunos Surdos representa uma resposta projetual a uma lacuna que persiste entre o avanço legislativo e a disponibilidade efetiva de materiais pedagógicos acessíveis. Mais do que um produto, o guia evidencia o papel do design como mediador epistemológico, ao traduzir o conhecimento científico em imagens ancoradas em signos icônicos e

indiciais, reconfigura o acesso ao saber de acordo com a modalidade cognitiva do estudante surdo.

A colaboração interdisciplinar entre Design, Educação em Ciências e Tecnologia Assistiva aponta um caminho metodológico replicável para o desenvolvimento de materiais inclusivos.

Referências

Aqui estão todas as suas referências revisadas e rigorosamente padronizadas de acordo com o estilo **APA 7ª edição** (a mais recente).

Fiz pequenos ajustes técnicos necessários para o padrão internacional da norma (como traduzir os indicativos de edição "ed." e "No." e garantir que as teses e dissertações sigam o modelo exato de colchetes exigido pela APA).

Agência IBGE. (2021). *PNS 2019: País tem 17,3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência*. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31445-pns-2019-pais-tem-17-3-milhoes-de-pessoas-com-algum-tipo-de-deficiencia>

Aros, K. C., Silva, C. S. da, & Figueiredo, L. F. G. de. (2017). O desafio do design da informação em representar o processo de gestão de design. In *Congresso Internacional de Ambientes Hipermedia para Aprendizagem (CINAHPA)* (Vol. 3, No. 11). Blucher. <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/25580>

Baptista, J. P. (2006). Os princípios fundamentais ao longo da história da física. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 28(4), 541–553. <https://doi.org/10.1590/S0102-47442006000400017>

Barreto, A. M. (2005). Informação e conhecimento na era digital. *Transformação*, 17(2), 111–122. <https://www.scielo.br/j/tinf/a/LppjXSGVkrQxmNxqpQNrSXX/>

Brasil. (1996). *Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm

Brasil. (2005). *Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005: Regulamenta a Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais — Libras*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm

Brasil. (2015). *Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015: Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/113146.htm

Buck. (2017). *Facebook Alegria*. <https://buck.co/work/facebook-alegria>

Buzar, E. A. S. (2009). *A singularidade visuo-espacial do sujeito surdo: implicações educacionais* [Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília]. Repositório Institucional UnB. <https://repositorio.unb.br>

Cachapuz, A. C., Praia, J., & Jorge, M. (2005). *A necessária renovação do ensino das ciências*. Cortez.

Campos, A. A., Alves, E. S., & Speziali, N. L. (2008). *Física experimental básica na universidade*. UFMG.

Dizeu, L. C. T. de B., & Caporali, S. A. (2005). A língua de sinais constituindo o surdo como sujeito. *Educação & Sociedade*, 26(91), 583–597. <https://doi.org/10.1590/S0101-73302005000200014>

Felipe, T. A., & Monteiro, M. S. (2006). *Libras em contexto: curso básico: livro do professor* (6th ed.). Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial.

Ferreira, L. M., Santana, T. R. de L., Benite, C. R. M., & Benite, A. M. C. (2024). Roteiros experimentais imagéticos: contribuições semióticas sobre o ensino de reações químicas para alunos surdos. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, 105, 1–20. <https://www.scielo.br/j/rbeped/a/jCPLzVzyBnxDjBtcRRt4SHn/>

Goiás. Secretaria de Estado da Educação. (2023). *Documento curricular para Goiás: etapa ensino médio: formação geral básica: bimestralização*. SEDUC.

Hodson, D. (1988). Experimentos na ciência e no ensino de ciências (P. A. Porto, Trad.). *Educational Philosophy and Theory*, 20(2), 53–66.

Morrison, G. R., Ross, S. M., Kalman, H. K., & Kemp, J. E. (2019). *Designing effective instruction* (8th ed.). John Wiley & Sons.

Neves, J. L. (1996). Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. *Caderno de Pesquisas em Administração*, 1(3), 1–5.

Paiva, D. C. A. C., Lima, J. P. M., Benite, C. R. M., & Benite, A. M. C. (2023). A potencialidade do uso de recursos imagéticos no ensino de química para surdos. *Experiências em Ensino de Ciências*, 18(1).

Passos, R. F. (2014). *Design da informação: um modelo para configuração de interface natural* [Tese de doutorado, Universidade de Aveiro]. <https://www.academia.edu/88371117>

Peirce, C. S. (2000). *Semiótica* (J. T. Coelho Neto, Trad.). Perspectiva.

Pereira, L. de L. S., Benite, C. R. M., & Benite, A. M. C. (2011). Aula de química e surdez: sobre interações pedagógicas mediadas pela visão. *Química Nova na Escola*, 33(1), 47–56.

Pettersson, R. (2012). *It depends: ID—Principles and guidelines*. IIID. <https://www.iiid.net/PublicLibrary/Pettersson-Rune-ID-It-Depends.pdf>

Santana, T. R. de L., & Benite, C. R. M. (2024). Roteiros imagéticos para autonomia de alunos surdos na experimentação em química: contribuições semióticas. In *Anais do Seminário de Estágio da Licenciatura em Química*. Universidade Federal de Goiás.

Sasaki, R. K. (2009). Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. *Revista Nacional de Reabilitação (Reação)*, 12(57), 10–16.

Schiel, D., & Orlandi, A. S. (2009). *Ensino de ciências por investigação*. Centro de Divulgação Científica e Cultural, USP. <https://doi.org/10.11606/9788588533417>

Sociedade Brasileira de Design da Informação. (2020). *Definições*. <https://www.sbdi.org.br/definicoes>

Strobel, K. (2016). *As imagens do outro sobre a cultura surda* (2nd ed.). Editora da UFSC.

SwipeGuide. (2018). *How to write an instruction manual: work instructions*. <https://www.swipeguide.com/insights/how-to-write-manual-work-instructions>

UNESCO. (1994). *Declaração de Salamanca sobre princípios, política e práticas na área das necessidades educativas especiais*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139394>

Vilela-Ribeiro, E. B., & Benite, A. M. C. (2010). A educação inclusiva na percepção dos professores de química. *Ciência & Educação*, 16(3), 585–594. <https://doi.org/10.1590/S1516-73132010000300006>

Vygotsky, L. S. (1991). *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores* (4th ed.). Martins Fontes.